

TA'LIM TIZIMINI BOSHQARISH VA LOYIHALASH

Umarova Moxinur Shukuroxunovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518771>

Annotasiya. 19-asrdan beri tubdan o'zgaragan hozirgi ta'lim paradigmasi 21-asr ta'lim ehtiyojlariga javob bermaydi. 21-asr muvaffaqiyati uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni, shu jumladan ijodkorlik va madaniy xabardorlikni kabi ko'nikmalarni rivojlantirish uchun, ushbu paradigm o'zgarishi ya'ni ta'limda kuchli qayta loyihalash bolishi kerak. Maqolada tizim modelining roli va o'rni ko'rib chiqiladi ta'lim tizimida loyihani boshqarish, ta'lim va boshqa tashkiliy jarayonlarni tashkil etish va boshqarish usuli sifatida.

Kalit so'zlar: loyiha, loyihani boshqarish, tizim modeli, ta'lim tizimi, loyihaning tuzilishi va turlari.

Introduction

Loyiha tashkiloti nima?

Loyiha tashkiloti loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kuchli infratuzilmani ifodalaydi va loyihani samarali rejalashtirish, boshqarish va nazorat qilish uchun zarur bo'lgan barcha tuzilmalar, jarayonlar va qoidalarni o'z ichiga oladi. Loyiha tashkiloti loyiha jamoasining har bir a'zosining rollari, vazifalari va majburiyatlarini belgilaydi va loyihaning maqsadli va samarali bajarilishini ta'minlaydi.

Loyihani boshqarish modelining tashkilot usuli sifatida roli va ahamiyati zamonaviy ta'lim muhitida ta'lim va boshqa tashkiliy jarayonlarni boshqarish kundan-kunga o'sib bormoqda. Bu bilan bog'liq modernizatsiya va globallashuv sharoitida O'zbekistonning ta'lim tizimiga moslashish uchun yangi strategik vazifalarni qo'ymoqda, integratsiya va rivojlanish, talabalarning shaxsiyatini shakllantirish. Amalga oshirish uchun davlat tomonidan ilgari surilgan strategik vazifalar, ta'lim muassasalari ular boshqaruv texnologiyalarini qo'llashga majbur.

Loyihani boshqarish sohasidagi professionallik va bilim mehnat bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlaydi.

Ta'limni boshqarish (ta'lim boshqarmasi. Education Management) - ta'lim tizimini boshqarishni anglatadi, unda guruh ta'lim tizimini amalga oshirish uchun tuzilmalarni boshqarish, rejalashtirish, strategiya ishlab chiqish va amalga oshirish uchun inson va moddiy resurslarni birlashtiradi.

Methods

Ta'lim-bu bilim, ko'nikma, qadriyatlar, e'tiqodlar, odatlar va munosabatlarni o'rganish tajribasi bilan jihozlash. Ta'lim tizimi hukumat vazirliklari, kasaba uyushmalari, ustav kengashlari, agentliklar va maktablar kabi ta'lim muassasalaridagi mutaxassislarining ekotizimidir.

Ta'lim-shaxsni tarbiyalash va o'qitish tizimi, shuningdek olingan bilimlar, ko'nikmalar, ko'nikmalar, qadriyatlar, funktsiyalar, faoliyat tajribasi va kompetentsiyalar to'plami.

O'zbekistonda ta'limni boshqarish O'zbekiston Respublikasi ta'lim va fan vazirligi tomonidan amalga oshiriladi, u ta'lim sohasida davlat siyosati va normativ-huquqiy tartibga solishni ishlab chiqish funktsiyalarini bajaradi. Ta'lim sohasidagi me'yoriy hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan ham qabul qilinadi.

Davlat ta'lim sohasidagi vakolatlariga quyidagilar kiradi:

- ta'lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- oliy ta'lim berishni tashkil etish, shu jumladan tanlov asosida bepul oliy ta'lim olish huquqini amalga oshirishning davlat kafolatlarini ta'minlash;

- davlat ta'lim tashkilotlarida qo'shimcha kasb-hunar ta'limi berishni tashkil etish;
- O'zbekiston Respublikasining davlat dasturlarini, federal maqsadli dasturlarni ishlab chiqish, tasdiqlash va amalga oshirish, ta'lim sohasida xalqaro dasturlarni amalga oshirish;
- davlat ta'lim tashkilotlarini tashkil etish, qayta tashkil etish, tugatish, davlat ta'lim tashkilotlari muassisining funksiyalari va vakolatlarini amalga oshirish;
- federal davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash, davlat talablarini belgilash;
- ta'lim faoliyatini litsenziyalash va davlat akkreditatsiyasi;
- ta'lim sohasidagi davlat nazorati (nazorati) oldingi bandda ko'rsatilgan tashkilotlar, shuningdek, ta'lim sohasida davlat boshqaruvini amalga oshiradigan O'zbekiston Respublikasining ta'sis sub'ektlarining ijro etuvchi organlari faoliyati ustidan;
- axborot tizimlarini, ta'lim sohasidagi federal ma'lumotlar bazalarini shakllantirish va yuritish, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq ulardagi shaxsiy ma'lumotlarning maxfiylikini ta'minlash;
- ta'lim tizimi xodimlariga davlat mukofotlari, faxriy unvonlar, idoraviy mukofotlar va unvonlarni belgilash va berish;
- mehnat bozori ehtiyojlarini prognoz qilish asosida kadrlar tayyorlash prognozlarini, kadrlar tayyorlashga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish;
- davlat darajasida ta'lim tizimida monitoringni amalga oshirishni ta'minlash;
- ushbu qonunga muvofiq belgilangan ta'lim sohasidagi boshqa vakolatlarni amalga oshirish.
- davlat ta'lim tashkilotlarida umumiy va bepul umumiy va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi berishni tashkil etishni ta'minlash.

Hududiy darajada ta'limni boshqarish davlat subyektlarining ijro etuvchi hokimiyat organlari (vazirliklar, ta'lim departamentlari), munitsipal darajada munitsipal tuzilmalarning departamentlari, boshqarmalari, ta'lim bo'limlari tomonidan amalga oshiriladi.

Ta'lim sifatini boshqarish quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- maktabdan tashqari muassasalar faoliyati tizimida tizimni tashkil etuvchi komponent;
- pedagogik jarayonning barcha sub'ektlarining maqsadli ishlashini ta'minlash;
- moslashuvchan tashkiliy tuzilmalarni yaratish;
- turli xil ta'lim va rivojlanish dasturlarini yaratish.

Ta'lim sifatini boshqarish uch bosqichda amalga oshiriladi:

- **Strategik:** direktor ijtimoiy buyurtmani aniqlash va me'yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqish uchun mintaqaviy boshqaruv tuzilmalari bilan hamkorlik qiladi.
- **Taktik:** direktor va uning o'rinbosarlari tomonidan udoni rivojlantirish dasturlari, Nizom, bo'lim dasturlari va boshqalarni ishlab chiqish va ichki nazoratni ta'minlash.
- **Operatsion:** boshqaruv funksiyalarini amalga oshirishda qo'shimcha ta'lim o'qituvchilarini kiritish.

Xalqaro sifat standartlari

Sifat standartlari seriyasining asosiy standarti Iso 9000 "sifat menejmenti va sifat kafolati standartlari. Tanlash va qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar". U sifat kafolati sohasidagi tashkilotlar rahbariyati siyosatining asosiy tamoyillarini belgilaydi, menejmentning uchta mumkin bo'lgan modelini tavsiflaydi, sifat sohasidagi turli tushunchalar o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatadi va tushuntiradi.

Results

Ta'limda boshqaruv jarayonlarini qo'llash orqali ta'limni rivojlantirish kontseptsiyasi va dasturiga erishish amalga oshiriladi muassasalar. Bunday boshqaruv ijtimoiy xilma-xillikdir boshqaruv va gumanitar xarakterga ega, tushuntiriladi inson faoliyati va odamlarni boshqarishga qaratilgan. Jarayon vositalar va usullardan foydalanishga asoslangan odamlar-talabalar va o'qituvchilar tomonidan boshqariladi, o 'quv yurti tarkibiga kiruvchi va subyektlar bo' lgan ta'lim tizimlari.

Discussion

Ta'limni boshqarish yaxlit jarayon ta'lim muassasalarining ishlashi uchun shart-sharoitlarni tashkil etish va yaratishni, ularning faoliyatini tekshirishni va ta'lim natijalarini nazorat qilishni o'z ichiga oladi.

Hozirgi vaqtda millat farovonligi darajasi faqat uning intellektual salohiyati va shu sababli, mamlakat ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha davlat siyosatini to'g'ri tuzish muhimdir.

Xulosa qilish mumkinki, ta'limni davlat boshqaruvi Markaziy markazlarning maqsadli faoliyatidir va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari ta'lim tizimining tashkil etilishi, faoliyati va rivojlanishini ta'minlash.

REFERENCES

1. <https://sovman.ru/articletop/upravleniye-deyatelnostyu/education-management>
2. Polkovnikov A. V. loyihalarni boshqarish. To'liq MBA kursi / V. Polkovnikov, M. F. Dubovik. M.: "Olimp-biznes" YAJ, 2015. 552 s.
3. https://spravochnick.ru/pedagogika/chto_vklyuchaet_v_sebya_upravlenie_sistemoy_obrazovaniya/#principy-upravleniya-sistemoy-obrazovaniya
4. Гребенникова А.А. Технологии государственного и муниципального управления: словарь-справочник / А.А. Гребенникова, С.Ю. Зюзин. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 90 с. – ISBN 978-5-4487-0055-2.